

В. В. Підвисоцького [2, арк. 69]. В університеті існувала бібліотека, але, вочевидь, вона не задовольняла потреб медиків, інакше навщо б вони звалили на себе створення ще однієї, яку так і назвали – «Бібліотека студентів-медиків».

69

Бібліотека основана в 1903 акад. году аудиторіями при кафедрі внутрішньої Медици. Дока. при професорі проф. Подвисоцькому. Поміщення / одна кімната / було представлено проф. Левашовим вказівкою аудиторії при в. о. декана Медического Клініки, займало дві кімнати переведена, з согласия проф. Левашова, в друге поміщення / дві кімнати / в той же клініки, при якому на той час і в наступні роки.

Книги і журнали, подаровані авторами, викладачами, студентами, лікарями, професорами, врачами та студентами.

В наступному році бібліотека набула частини 26 кімнат в будівлі медического факультету на суму 130 рублів. Книг куплено окремим чином 3000 назв.

«Помещение (одна комната) было представлено проф. Левашовым возле аудитории в здании Терапевтической клиники [кімната, призначена для занять студентів, що склали історії хвороб] [2, арк. 67], затем библиотека была переведена, с согласия проф. Левашова, в другое помещение (две комнаты) в той же клинике». [2, арк. 69]. (Терапевтична клініка розташовувалась на третьому поверсі клінічного корпусу на розі вулиць Ольгіївської та Херсонської, відбудованого до осені 1903 року [3, арк. 45]). Збільшення площі дало змогу одну кімнату відвести під читальню, де читачі працювали з непереpletеними

екземплярами. Переpletені видавалися студентам і вільним слухачам на руки [1, арк. 486 зв.].

Окрім купівлі, фонд складався і поповнювався книгами та журналами, подарованими авторами, міськими лікарями, викладачами університету та студентами. Іноді нестачу навчальних посібників заповнювали власними виданнями: «Конспект з гістології», «Конспект з фізіологічної хімії» тощо.

30 грудня 1909 року у відповідь на запит градоначальника в.о. ректора повідомив, що в бібліотеці «...имеются книги и журналы [26 назв] исключительно медицинского содержания. Книг свыше 2 000 названий. Заведует библиотекой группа студентов-медиков, из которых студент 3 курса Н. И. Карташев состоит библиотекарем» [1, арк. 486 зв.].

М. І. Карташов – перше відоме нам ім'я із студентів-медиків, які працювали в Бібліотеці. Їм же підписано першу інвентарну книгу.

Микола Інокентійович Карташев (нар. 1878) після закінчення у 1903 році Казанського ветеринарного інституту восени 1907-го вступив на другий курс медичного факультету ІНУ [4, арк. 2]. Закінчивши його, працював за першою спеціальністю [5, ст. 489; 6, с. 115]. Близько 1917 року перебрався до Миколаєва та влаштувався ординатором до міської лікарні. Остання відома згадка про нього – список лікарів цієї лікарні за 1943 рік [7, с. 432, 8].

Другий відомий н бібліотекар – В'ячеслав Тихонович Кудряков. Їм 1916 р. підписано

другу інвентарну книгу. Він народився у 1895 році, із безземельних селян. У 1905–1913 навчався у 1-й чоловічій херсонській гімназії, закінчив її із золотою медаллю. У 1914 вступив на медичний факультет. У 1915 та 1917 роках на канікулах вирушав у діючу армію для роботи у передових транспортах Червоного Хреста [9, арк.: 5 зв., 18, 28 зв., 30, 35]. Після закінчення університету 10 років працював у Криму, потім – у Алма-Аті, де заснував кафедру інфекційних і тропічних хвороб, захистив кандидатську дисертацію.

У 1937 році його заарештовано, у 1939 – реабілітовано за недоведеністю складу злочину [10]. З 1944 року він мешкав у Сталінабаді (нині Душанбе), доктор наук. Там і помер у 1950 році [11, с. 106].

Якщо до послуг студентів медичного факультету спочатку була університетська бібліотека, то на вищих жіночих медичних курсах, що відкрилися в 1910 році, – не було ніякої. Її з нуля, взявшись за рік, створила одна людина – Іван Войцехович Волянський.

Йому було тоді 25 років. Хімік, син відставного єфрейтора із селян і модистки. Волянський закінчив Рішельєвську гімназію, а в 1909 році – Новоросійський університет [12].

27 жовтня 1911 року лаборант (сьогодні його б назвали асистентом) І. В. Волянський звернувся до Педагогічної Ради ОВЖМК з пропозицією безоплатно взяти на себе обов'язки бібліотекаря. Комплектувати фонд він планував за рахунок пожертвувань: *«Каждый из г. г. профессоров постоянно получает много книг как от авторов, так [и] от издательств для рецензии, ознакомления и т.д. Если бы каждый из г. г. профессоров пожертвовал и жертвовал бы впредь ненужные книги, дубликаты и свои произведения курсам, то мало-помалу могла бы образоваться библиотека»* [13, арк.7].

Інвентарні книги цієї бібліотеки до нас не дійшли. Історія комплектування відома лише на підставі заяв Волянського, в яких він повідомляє про подарунки.

Першими надходженнями у грудні 1911 року стали 110 книг, заповіданих доктором Вольфом Йосійовичем Бондаровським [14, арк. 2], та 25 книг – від проф. І. І. Кіяніцина [13, арк. 8].

Новий бібліотекар взявся до виконання задуманого дуже енергійно: він розіслав 115 звернень із проханням про пожертвування, «смикав» однокашників, знайомих і родичів (серед дарувальників є його теща). Жертвували професори, міські лікарі, курсистки та установи.

У другому списку нових надходжень: *«Проф. И. И. Кияницын (кроме прежних 25 книг) 27 своих работ и 6 книг и брошюр.*

проф. Л. И. Усков – 4 экз. (экз. = книги, брошюры и отдельные оттиски)

проф. С. М. Танатар – 70 экз.

В. М. Качурин – 68 "

М. Л. Крыжановский – 2 "

И. В. Волянский – 2 "

пр.-доц. В. Н. Образцов – 21 "

М. А. Тарашкевич – 1 "
пр.-доц. Б. И. Воротынский – 7 "
проф. С. В. Левашов – 70 "
пр.-доц. М. М. Тизенгаузен – 67 "

Павловский родильный приют в лице директора Ф. О. Спира – 242 "».

Закінчувався звіт словами: «Спешно необходимо шкаф для книг!» [13, арк. 6].

До вересня 1912 року фонд зріс до двох із половиною тисяч [13, арк. 15].

У травні 1914-го Волянський просить перевести бібліотеку з маленької прохідної кімнати «...в обособленную и большую комнату, которая удовлетворяла бы потребностям непрерывно растущей библиотеки. К тому же в такой комнате можно было бы устроить стенные полки для книг (взамен покупки дорого стоящих шкафов) тем более, что находящихся в библиотеке трёх шкафов уже недостаточно» [15, арк. 4].

* * *

У 1920 році, після встановлення радянської влади, почалися перетворення: злиття, розділення, перейменування...

Медичний факультет Новоросійського університету, разом з ОВЖМК, що влився до нього, став медичним інститутом [3, с. 99] (у 1921 його називали Академією [3, с. 109]).

У місті заснували Бібліотеку Вищої Школи та створили єдину бібліотечну мережу, до якої включалися «...все библиотеки при музеях, кабинетах, лабораториях и пр. учебно-вспомогательных учреждений» [16, арк. 4]. Фонди об'єднували та перерозподіляли. Частина дісталася бібліотеці, відкритій у медичному інституті.

Наказом від 20 грудня 1920 року по бібліотечній секції Вищої Школи м. Одеси на посаду бібліотекаря медінституту з 1 грудня було затверджено І. С. Мільмана [16, арк. 52 зв.]. Наказом від 14 травня 1921 р. призначалась зав. читальнею при студентській бібліотеці В. К. Конарьова, а співробітницею тієї ж читальні з 19 квітня – Т. Брун [НРЗБ] [16, арк. 54 зв.].

Бібліотека студентів-медиків у цей час продовжувала автономне існування.

Інформація про бібліотеку ОВЖМК обривається 1914 роком. Можливо, це пов'язано зі вступом І. Волянського до армії (у 1915 р. видано брошурую цикл лекцій «Удушливые газы и меры борьбы с ними», прочитаних у батальйонах 6-ї піхотної бригади асистентом при кафедрі хімії ІНУ прапорщиком Ів. Волянським).

На те, що і ця бібліотека теж деякий час зберігала самостійність, наводять слова «між усіма бібліотеками» із звернення голови правління Бібліотеки студентів-медиків:

«1/Х- 21 Канцелярией Медакадемии получено извещение о получении из Москвы 125 экз. "Частной патологии и терапии" Буйневича и 50 экз. "Общей патологии" Тальянцева для распределения между всеми библиотеками Академии.

Ввиду того, что присылка означенных книг явилась следствием поездки в Москву нашего представителя, а, кроме того, принимая во внимание острую нужду в книгах среди студентов, Библиотека студентов-медиков просит ректорат предоставить все полученные книги в ее распоряжение» [17, арк. 96–96 зв.].

У 1923 році громадській Бібліотеці студентів-медиків виповнювалося 20 років; тоді ж її об'єднали з державною бібліотекою м. Одеси, що закріплено актом від 19 січня.

Від того часу почалася їхня спільна історія і новий розділ в історії нашої бібліотеки.

Література:

1. Переписка по разным делам 7 янв. 1909 г. // ДАОО (Держ. архів Одес. обл.). – Фонд 2. – Опис 7. – Справа 295.
2. Переписка с мед. факультетом 1910 г. // ДАОО (Держ. архів Одес. обл.). – Фонд. 45. – Опис. 18. – Справа. 329. – Арк. 69.
3. Васильев К. Г. Очерки истории высшей медицинской школы в Одессе : (К 100-летию мед. ун-та) / К. Г. Васильев, П. Н. Чуев, К. К. Васильев. – Одесса, 1999. – 240 с.
4. Личные дела студентов Императорского Новороссийского университета. Карташов Н.И. // ДАОО (Держ. архів Одес. обл.). – Фонд. 45. – Опис. 5. – Справа. 5758. – Арк. 2.

5. Вся Одесса : адресная и справочная книга г. Одессы на 1910 г. – Одесса : изд. Л. А. Лисянского, [1910]. – 438 с.
6. Вся Одесса : адресная и справочная книга всей Одессы с отделом Одесский уезд на 1914 г. – Одесса : Одесская новости, 1914. – Отд. 1. – 185 с.
7. Список медицинских врачей С.С.С.Р. : (на 1 января 1924 года). – М. : Изд. народ. здравоохранения Р.С.Ф.С.Р., 1925. – 875 с.
8. Шукин В. В. **Non nocere**. Из истории первой больницы в Николаеве / В. В. Шукин, В. Н. Замлинский, А. Кокошко. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2018. – 224 с. **URL:**
https://www.researchgate.net/publication/330715807_Non_nocere_Iz_istorii_pervoj_bolnicy_V_Nikolaevе
9. Личные дела студентов Императорского Новороссийского университета. Кудряков В. Т. // ДАОО (Держ. архів Одес. обл.). – Фонд. 45. – Опис. 18. – Справа. 2129.
10. Кудряков Вячеслав Тихонович (1895) // Открытый список : база данных жертв политических репрессий СССР (1917–1991 гг.). – Режим доступа: [https://ru.openlist.wiki/Кудряков_Вячеслав_Тихонович_\(1895\)](https://ru.openlist.wiki/Кудряков_Вячеслав_Тихонович_(1895))
11. Випускники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : енциклопед. слов. / ред. кол. : В. В. Глебов [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2019. – 700 с.
12. Личные дела студентов Императорского Новороссийского университета. Волянский И. В. // ДАОО (Держ. архів Одес. обл.). – Фонд. 45. – Опис. 5. – Справа. 2493.
13. О библиотеке курсов 1911 г. // ДАОО (Держ. архів Одес. обл.). – Фонд. 62. – Опис. 1. – Справа. 96.
14. О духовном завещании умершего врача В. И. Бондаровского // ДАОО (Держ. архів Одес. обл.). – Фонд. 62. – Опис. 1. – Справа. 53.
15. Личные дела сотрудников и персонала 1908–1919 гг. включительно. Волянский И. // ДАОО (Держ. архів Одес. обл.). – Фонд. 62. – Опис. 1. – Справа. 60.
16. Приказы по медвузу 1920-1921 гг. // ДАОО (Держ. архів Одес. обл.). – Фонд. Р.-2147. – Опис. 1. – Справа. 1а.
17. Переписка с учреждениями и организациями 1920 г. // ДАОО (Держ. архів Одес. обл.). – Фонд. Р.-2147. – Опис. 1. – Справа. 5.

Робота надійшла в редакцію 27.11.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування